

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ФІЗИЧНА ОСВІТА І СПОРТ

УДК 796.022.015

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14994634>

Державний контроль та модернізація фізкультурно-спортивних споруд: сучасні виклики та перспективи розвитку

Цибанюк Олександра Олександрівна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58000, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-5367-5747>

Дарійчук Сергій

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58000, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-8089-1293>

Прийнято: 13.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

Анотація. Дослідження спрямоване на аналіз сучасного стану фізкультурно-спортивної інфраструктури та обґрунтування необхідності державного контролю за її проектуванням, будівництвом та експлуатацією. Окреслено проблеми застарілих норм, потребу в модернізації спортивних

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

об'єктів та їх інтеграції в міське середовище відповідно до принципів сталого розвитку. **Методи.** У дослідженні використано методи структурного та порівняльного аналізу нормативно-правових документів, зокрема державних будівельних норм, а також контент-аналіз наукових публікацій, що висвітлюють питання ефективного функціонування спортивних споруд. Проведено узагальнення передового міжнародного досвіду щодо проектування багатофункціональних спортивних комплексів, зокрема із залученням державно-приватного партнерства. **Результати.** Аналіз показав, що сучасні фізкультурно-спортивні споруди відіграють не лише спортивну, а й соціальну роль, сприяючи підвищенню якості життя громадян. Встановлено, що впровадження інноваційних архітектурно-планувальних рішень (універсальний дизайн, «зелені» зони, простір-медіатор) сприяє інклюзивності та екологічній сталості спортивних об'єктів. Визначено, що найбільш ефективною моделлю управління великими спортивними спорудами є державно-приватне партнерство, яке забезпечує фінансову стабільність та можливість довгострокових інвестицій. Виявлено недоліки в чинних нормативних документах, зокрема застарілі технічні вимоги та відсутність сучасних стандартів енергоефективності та безбар'єрності. **Висновки.** Розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури потребує оновлення державних будівельних норм відповідно до європейських стандартів, удосконалення механізмів контролю за їх виконанням та активного залучення інвестицій у реконструкцію та модернізацію спортивних комплексів. Інтеграція спортивних споруд у міське середовище шляхом адаптації для людей з обмеженими можливостями та впровадження сталих технологій сприятиме їх ефективному використанню. Для забезпечення безпеки та комфорту користувачів важливим є створення комплексної системи державного моніторингу стану фізкультурно-спортивної інфраструктури.

Ключові слова: державний контроль, ефективність використання, норми, проектування, спорт, споруда, моніторинг.

**State Control and Modernization of Physical Culture and Sports Facilities:
Current Challenges and Development Prospects**

Oleksandra Tsybanyuk

Doctor of Pedagogical Science, Assoc. Prof., department of theory and methodology of Physical Education and sport, Yuriy Fedkovych Chernsvtsi National University, 2 Kotsiubynsky Street, Chernivtsi, 58000, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0001-5367-5747>

Serhii Dariichuk

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of theory and methodology of Physical Culture, Yuriy Fedkovich Chernivtsi National University, 2 Kotsiubynsky Street, Chernivtsi, 58000, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0001-8089-1293>

Abstract. *This study aims to analyze the current state of physical culture and sports infrastructure and justify the necessity of state control over its design, construction, and operation. The research outlines the challenges of outdated regulations, the need for modernization of sports facilities, and their integration into urban environments in accordance with sustainable development principles. **Methods.** The study employs structural and comparative analysis of regulatory documents, particularly state building codes, as well as content analysis of scientific publications addressing the effective operation of sports facilities. The research also summarizes*

*advanced international practices in the design of multifunctional sports complexes, particularly involving public-private partnerships. **Results.** The analysis revealed that modern physical culture and sports facilities play not only a sporting but also a social role, contributing to the improvement of citizens' quality of life. The implementation of innovative architectural and planning solutions (universal design, green zones, and mediator spaces) was found to enhance inclusivity and environmental sustainability. The study identifies public-private partnerships as the most effective model for managing large sports facilities, ensuring financial stability and long-term investment opportunities. However, existing regulatory frameworks exhibit significant shortcomings, including outdated technical requirements and the absence of modern energy efficiency and accessibility standards. **Conclusions.** The development of physical culture and sports infrastructure requires the revision of state building regulations to align with European standards, improvements in monitoring and enforcement mechanisms, and increased investment in the reconstruction and modernization of sports complexes. Integrating sports facilities into the urban environment through accessibility adaptations and sustainable technologies will enhance their efficiency. Establishing a comprehensive state monitoring system for physical culture and sports infrastructure is crucial to ensuring safety and comfort for users.*

Keywords: *state control, efficiency of use, regulations, design, sports, facility, monitoring.*

Постановка проблеми. Розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури відіграє ключову роль у підвищенні рівня фізичної активності населення, формуванні здорового способу життя та покращенні соціальної інтеграції громадян. Сучасні дослідження підкреслюють, що спортивні споруди

повинні відповідати новітнім технологічним, екологічним та функціональним стандартам, а їх експлуатація має базуватися на принципах сталого розвитку.

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених архітектурно-планувальним аспектам спортивних комплексів, актуальними залишаються питання ефективного державного контролю за їхнім проектуванням, будівництвом та експлуатацією. Аналіз нормативно-правових документів свідчить про наявність застарілих норм, які потребують оновлення відповідно до європейських стандартів. Особливу увагу необхідно приділити адаптації спортивних споруд для осіб з обмеженими фізичними можливостями, підвищенню енергоефективності та інтеграції цих об'єктів у міське середовище. З огляду на сучасні тенденції, важливо не лише розробляти нові спортивні комплекси, але й модернізувати вже існуючі, що є особливо актуальним для закладів вищої освіти та муніципальної інфраструктури. Таким чином, дослідження питання державного контролю, реконструкції та модернізації фізкультурно-спортивних споруд є важливим для забезпечення їхньої відповідності сучасним вимогам безпеки, доступності та функціональності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому розділі обговорюються результати та висновки раніше опублікованих досліджень для пояснення наукової цікавості поточного дослідження. Стаття Н. Dong, В. Yim, J.J. Zhang досліджує взаємозв'язок між організаційною структурою, державно-приватними відносинами та операційною ефективністю великих стадіонів у Китаї. Автори аналізують, як різні моделі управління спортивними спорудами впливають на їхню фінансову стабільність, соціальну значущість та екологічну сталість. Розглянуто державні, приватні та змішані моделі управління великими спортивними об'єктами. Визначено, що найбільш ефективною є модель державно-приватного партнерства, оскільки вона забезпечує гнучкість у фінансуванні та експлуатації.

Досліджено ключові показники продуктивності стадіонів, включаючи дохідність, відвідуваність, рівень використання інфраструктури та екологічну сталість. Виявлено, що стадіони з гнучкою моделлю управління та активною взаємодією з приватним сектором демонструють вищі показники ефективності.

У висновках визначено, що важливо залучати довгострокові інвестиції та розробляти фінансові моделі, які дозволяють стадіонам бути самодостатніми. Наголошено на ролі сталого розвитку – необхідно інтегрувати екологічні стандарти в управління спортивною інфраструктурою, зменшуючи викиди CO₂ та енергоспоживання. Доведено, що великі стадіони мають не лише економічну, але й суспільну роль, тому варто розширювати спектр заходів, доступних для громади [15, р. 31-35; 16, р. 8002].

Аналіз статті «Sports and Urban Development» дозволяю оцінити позитивний вплив спортивної інфраструктури та рекреаційно-оздоровчих та спортивних заходів на соціальний, економічний та екологічний розвиток міст. Автори порівнюють два контрастні підходи до розвитку спортивної інфраструктури під час пандемії COVID-19 у 2020 р. Так, у Китаї було розпочато будівництво великого футбольного стадіону в Гуанчжоу, що символізувало амбіції країни в розвитку спорту, а австралійський уряд скасував модернізацію стадіону в Сідней. У статті зазначено, що сучасні підходи до міського розвитку включають використання спорту як інструменту в контексті відновлення та модернізації інфраструктури, покращення соціального та громадського простору, стимулювання економічного розвитку та покращення іміджу міст.

Крім того, за даними дослідників науковий інтерес до різноманітних питань спортивних споруд, зокрема до питання взаємозв'язку спорту та міського розвитку зростає. Актуальними для сьогодення виокремлені теми фінансування олімпійських стадіонів, екологічної та економічної стійкості спортивних об'єктів [14].

Низка праць сучасних науковців розглядає проблему осучаснення, модернізації спортивних комплексів на основі архітектурно-просторового формування. Дисертація Д. Кравцова «Реконструкція та модернізація спортивних комплексів закладів вищої освіти (на прикладі м. Одеси)» присвячена дослідженню ефективного архітектурно-просторового середовища спортивних комплексів ЗВО в умовах їх реконструкції, модернізації та нового проектування. Автор визначив типологічні особливості проектування та будівництва спортивних комплексів ЗВО, а також аспекти їх реконструкції та модернізації, зміни у функціональній організації та експлуатаційних вимогах. Досліджено вплив різних факторів, що впливають на формування спортивних комплексів ЗВО (державна система фізичного виховання, містобудівні аспекти, профіль ЗВО, контингент студентів, природно-кліматичні умови, екологічні, архітектурно-планувальні, об'ємно-просторові, інженерно-конструктивні та соціально-економічні чинники) [4].

Це дослідження Я. Онуфрив та К. Бевзюк є цінним внеском у розуміння принципів проектування багатофункціональних спортивно-навчальних комплексів, що сприяє розвитку сучасної архітектури та містобудування в Україні. Авторки аналізують зарубіжні та вітчизняні приклади, виявляючи особливості функціонально-планувальної організації таких споруд. Вони визначають прийоми, які можуть бути застосовані при об'єднанні різних функцій в одній будівлі, підкреслюючи важливість ефективного функціонального зонування та планувальних схем для забезпечення оптимального використання простору [7, р. 248–259].

Аналіз статті Н. Кориворучко та А. Фредюка про архітектурно-просторове формування мультифункціональних спортивно-освітніх комплексів дозволив визначити, що данні об'єкти виконують не лише освітню чи спортивну функцію, а й стають важливими елементами соціальної інтеграції. Був зроблений акцент

на вплив архітектури таких комплексів на соціальну активність, інклюзію та комунікацію між різними групами населення. Розглянуті основні архітектурні принципи, що варто враховувати у наш час –простір-медіатор, універсальний дизайн, принцип «зовнішнє-внутрішнє», «Зелений» медіатор тощо. Наведені приклади сучасних рішень, що поєднують спортивну, освітню та соціальну складові: Fenix I (Роттердам, Нідерланди), Moulin Junior High School (Лілль, Франція), Beacon of Light (Сандерленд, Англія), та Jelgava Spīdola State Gymnasium library (Латвія) тощо [5, р. 9–29].

Ці дослідження підкреслюють, що сучасні спортивно-освітні комплекси є не лише місцем навчання чи тренувань, а й важливим елементом міського простору. Інноваційні підходи до архітектури дозволяють поєднати освітні, рекреаційні та соціальні функції, що робить такі об'єкти центрами суспільної взаємодії. Інтеграція зелених просторів, принципи універсального дизайну та відкритість для громадськості сприяють формуванню інклюзивного, екологічного та соціально-активного середовища.

Аналіз наукових праць, присвячених фізкультурно-спортивним спорудам, показує комплексність підходу до їх проектування, експлуатації та моніторингу ефективності використання. Так, Ю. Зайцева, І. Тараненко у навчальному посібнику акцентують увагу на нормативних вимогах до проектування спортивних споруд та їх оснащення, що є важливим для безпеки та зручності користувачів [2]. Ю. Петрук простежує еволюцію спортивних споруд, виділяючи основні тенденції змін у їхньому функціональному наповненні [8, с. 537-541].

Магістерська робота П. Сенюка аналізує ефективність використання спортивних об'єктів у сфері фітнесу, вказуючи на необхідність удосконалення інфраструктури та врахування потреб населення [10]. А. Орлов, П. Пиптюк, А. Конох розглядають фізкультурно-спортивні споруди у контексті освітнього

процесу, наголошуючи на важливості їх відповідності сучасним вимогам безпеки та комфорту [6, с. 11-18].

В усіх дослідженнях підкреслюється важливість державного контролю за будівництвом, експлуатацією та модернізацією спортивних споруд. Недотримання нормативів може призвести до зниження рівня безпеки та ефективності використання спортивних об'єктів. Наголошується на необхідності створення дієвих механізмів контролю за відповідністю споруд стандартам, а також впровадження державних програм щодо їх оновлення та реновації [12].

Отже, розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури потребує стратегічного підходу, державного контролю та впровадження сучасних технологій, що дозволить підвищити рівень фізичної активності населення та ефективність використання спортивних об'єктів

Натомість, знаходимо класифікацію фізкультурно-спортивних споруд, що представлена у «Державних будівельних нормах». Так, спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди класифікуються за їх функціональним призначенням залежно від видів спорту і дозвілленої діяльності, а також за характером використання на: навчально-тренувальні; спортивно-демонстраційні; спортивно-видовищні та фізкультурно-оздоровчі. [1, с. 4]. Крім того, вони можуть кооперуватись і перетинатись один з одним.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростаючу увагу до розвитку та модернізації фізкультурно-спортивної інфраструктури, залишаються кілька критичних невирішених питань. А саме відсутність оновленої нормативної бази, відсутність чітких рекомендацій щодо інтеграції спортивних об'єктів у міське середовище ускладнює їх ефективне використання. Крім того, це недостатність державного моніторингу та механізмів контролю та обмежена інтеграція нових архітектурних рішень. Власний внесок статті полягає в комплексному аналізі сучасного стану

фізкультурно-спортивної інфраструктури та розробці практичних рекомендацій щодо її оновлення, управління та інтеграції в міський простір відповідно до європейських стандартів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою визначаємо аналіз сучасного стану фізкультурно-спортивної інфраструктури та обґрунтування необхідності державного контролю за її проектуванням, будівництвом та експлуатацією.

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із найактуальніших документів, що регламентують державні будівельні норми в сучасній Україні став наказ №184 державного комітету України з будівництва та архітектури, що замінив застарілі норми радянського зразку та був затверджений 10.11.2023 р. й набрав чинності 01.03.2004 р. [1].

Необхідно одразу зазначити, що ці норми поширюються як на проектування нових, так на реконструкцію спортивних споруд – критих і відкритих, із глядацькими місцями так і без них. До них віднесено:

- відкриті площинні фізкультурно-спортивні споруди;
- криті – спортивні зали, штучні ковзанки, басейни;
- стадіони: льодові, лижні, легкоатлетичні, футбольні, комплексні;

фізкультурно-оздоровчі споруди: комплексні майданчики, смуги перешкод, доріжки здоров'я, відкриті ванни басейнів, фізкультурно-оздоровчі комплекси, різноманітні приміщення для занять, лижні бази, ковзанки для масового катання [1].

Крім того, виокремлюють спеціалізовані спортивні споруди, тобто ті, що адресовані для конкретних видів спорту: стрілецькі поля для стрільби з лука, манежі для кінного спорту, комплекси трамплінів для стрибків на лижах із трампліна, фрістайлу, біатлонні стрільбища, санно-бобслейні траси,

гірськолижні траси, тири для кульової стрільби, веслувальні бази тощо [там само].

Додаток Б даного документу надав перелік нормативних документів, на які є посилання у даних нормах. Звертає на себе увагу наявність старих, радянських документів. Так, зустрічаємо зокрема «Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових будинках» (1975 р.), СНіП II-12-77 «Будинки і споруди. Захист від шуму» (1977 р.), СНіП II-4-79 «Природне и штучне освітлення» (1979 р.) [там само, с. 66].

Важливим є фіксація факту визначення обов'язковості норм для фізичних і юридичних осіб, незалежно від форм власності і відомчої належності.

Фахівців сфери фізичної культури і спорту цей документ зацікавлює ще й тим, що тут ми знаходимо чи не єдиний офіційний перелік термінів і визначень, що стосуються фізкультурно-спортивних споруд. При чому в тексті додаток В визначений як обов'язковий.

Тут знаходимо визначення таких термінів як «блок місць для глядачів», «допоміжні приміщення», «елінг», «люк», «навчально-тренувальні споруди», «основні приміщення», «спортивний корпус», «спортивна арена», «стадіон», «створ фінішній», «тир критий», «тир напіввідкритий», «фізкультурно-оздоровчі споруди» тощо.

Наведемо деякі із них. Поле для гри – частина підлоги залу (арени, майданчика) для того чи іншого виду спортивної гри, обмежена зовнішніми лініями розмітки.

Спортивне ядро – площинна спортивна споруда, що складається з поля для футболу, оточеного легкоатлетичною доріжкою для бігу по колу, секторів для легкоатлетичних стрибків, штовхання та метання.

Спортивний комплекс – група корпусів, відкритих площинних споруд, розташованих на загальній, єдиній території. Спортивно-демонстраційна

споруда – споруда, призначена для тренування та змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у присутності глядачів.

Актуальним є факт визначення чисельності місць для глядачів на трибунах цих споруд, що правда актуальність цифр викликає дискусію. Так, за наказом, місць повинно бути не менше:

5000 – у відкритих спортивних ядрах, де розташовані футбольне поле, стандартна легкоатлетична доріжка;

3000 – у спеціалізованих критих футбольних спорудах;

1100 – у критих ковзанках, без врахування місць у партері;

1000 – у критих спорудах для легкої атлетики;

1000 – у відкритих басейнах;

800 – на відкритих майданчиках для спортивних ігор;

600 – у критих басейнах, критих спортивних спорудах (крім тирів) без врахування місць у партері.

Щодо дискусійності даних норм, зазначимо, що кількість місць на стадіоні «Буковина», м. Чернівці близько 12 000. При чому стадіон відкрито у 1967 р., у 2000 р. під час реконструкції пластикові сидіння. На території комунального спортивно-оздоровчого підприємства «Буковина» знаходиться міні – футбольний майданчик із штучним покриттям, майданчик для пляжного волейболу, тенісний корт. Місць для глядачів на трибунах цих споруд мінімум або не передбачено [13].

Спортивно-видовищна споруда – споруда демонстраційного характеру, призначена для показу спортивних змагань, проведення культурно-видовищних та громадських заходів.

Стрільбище – комплекс тирів різних типів, об'єднаних на одній території.

«Стежка здоров'я» – доріжка для оздоровчої ходьби, бігу довільної конфігурації з розміщеними на ній обладнанням, можливо з замкнутим контуром.

Окрему увагу приділено різновидам тиру. Зокрема, тир відкритий – тир, у якому вогнева зона відгороджується кулеприймальними і бічними валами, а за їх межами передбачаються «вилітні поля» – зони безпеки.

Важливим є те, що врахована можливість відсутності у даних нормах вимог щодо проектування специфічних споруд. Тому визначено, що розміри, пропускна спроможність та інші вимоги до даного виду приміщень і споруд повинні визначатися завданням при проектуванні.

Спеціалізація споруд за видами спорту і кількість місць для глядачів встановлюються завданням на проектування залежно від місцевих умов, чисельності населення і містобудівного значення спортивної споруди або комплексу.

Досить актуальним є норми щодо організації занять людей з особливими потребами: параметри зон, просторів споруд та приміщень для осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення наведені у додатку Г до даного документу [1, с. 11; 12].

Розділ «Спеціалізовані спортивні споруди» запропонував технічні вимоги та рекомендації щодо вибору місць для лижних баз, тирів і стрільбищ для кульової стрільби, веслувальні бази

Проаналізуємо норми, передбачені для організації лижних баз. Документ містить технічні вимоги та рекомендації щодо вибору місця, облаштування трас і споруд для лижних баз, що охоплюють гірськолижні траси, лижні гонки, біатлон, масове катання та санний спорт.

Окремої уваги приділено значну увагу безпеці та оптимальному розташуванню трас. Заборонено перетинання спортивних трас із масовими туристичними маршрутами, а також прокладання трас через небезпечні природні або штучні перешкоди (шосейні дороги, річки, залізничні колії). Крім того,

біатлонні та лижні траси повинні проходити по пересіченій місцевості з відповідними перепадами висот і рівними ділянками.

Для гірськолижних трас рекомендовано розташування на північних або північно-східних схилах із мінімальним ризиком лавин.

Знаходимо технічні параметри трас. Так, рекомендовані ширина спускових трас: на прямих ділянках – від 4 м, на віражах – від 6 м. Санні траси повинні мати довжину не менше 700 м, нахил 8–11%. В тексті знаходимо конкретні норми розташування стартів, фінішів та допоміжної інфраструктури в зимових видах спорту. Стартові та фінішні зони повинні знаходитися в межах 300 м від лижної бази. Суддівські вишки та кабіни для диктора розташовуються так, щоб забезпечувати оптимальний огляд для оцінки змагань.

Коротко окреслимо вимоги до трамплінів: мають бути орієнтовані на північ, північний схід або схід, захищені від бокового вітру. Якщо стартовий майданчик трампліна розташований вище 15 м, обов'язковий вертикальний підйомник (ліфт) [1, с. 16-17; 11]. Закцентуємо увагу на наявності норм щодо соціальної та спортивної функціональності. Передбачено окремі умови для навчально-тренувальних занять і змагань (наприклад, наявність суддівських вишок для офіційних стартів та оглядових помостів для тренерів під час тренувань). Регламентуються кути нахилу трас для слалому, швидкісного спуску та масового катання, щоб забезпечити відповідний рівень безпеки й професійної підготовки спортсменів [1; 9].

Отже, норми визначили чіткі технічні та безпекові вимоги до лижних баз, трас і допоміжних об'єктів. Головний акцент зроблено на безпеці спортсменів та ефективному використанні природного рельєфу. Враховані вимоги до різних дисциплін (біатлон, лижні гонки, гірськолижний спорт, санний спорт) та передбачено окремі умови для тренувань і змагань

Висновки. Державний контроль є ключовим фактором забезпечення якості спортивних споруд. Необхідно вдосконалити систему моніторингу та сертифікації об'єктів відповідно до європейських стандартів. Застаріла інфраструктура, не завжди актуальні норми потребують, зокрема врахування та реалізації в державних та регіональних програмах розвитку фізичної культури і спорту. Крім того, важливо інтегрувати спортивні споруди у міське середовище, забезпечуючи їх доступність для широких верств населення; сприяти енергоефективності та безбар'єрному доступу. Нові спортивні об'єкти мають проектуватися з урахуванням принципів сталого розвитку, доступності для маломобільних груп населення та інноваційних технологій.

Список використаних джерел

1. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди ДБН В.2.2-13-2003. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/DBN00044?an=786> (дата звернення 11.08.2024)
2. Зайцева Ю.В., Тараненко І.В. Фізкультурно-спортивні споруди і обладнання: навч.-метод. посіб. за ред. Ю.В. Зайцевої. Полтава: Сімон, 2020. 96 с.
3. Концепція кооперованого використання шкільних спортивних споруд. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура*. 2008. № 15. С. 87-94.
4. Кравцов Д. С. Реконструкція та модернізація спортивних комплексів закладів вищої освіти (на прикладі м. Одеси). Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, 2020. URL:

https://odaba.edu.ua/upload/files/Disertatsiya_Kravtsova_D.S.pdf (дата звернення: 11.10.2024)

5. Криворучко, Н., & Фредюк, А. (2024). Архітектурно-просторове формування мультифункціональних спортивно-освітніх комплексів: соціологічний аспект. *International Science Journal of Engineering & Agriculture*. 3(4), 9–29. <https://doi.org/10.46299/j.isjea.20240304.02> (дата звернення: 12.10.2024)

6. Орлов А. А., Пиптюк П. Ф., Конох А. П. Фізкультурно-спортивні споруди та обладнання : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 74 с. URL: <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/24062/1/0060412.pdf> (дата звернення: 14.09.2024)

7. Онуфрив Я., & Бевзюк, К. (2020). Функціонально-планувальна організація спортивно-навчальних комплексів. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 248–259. URL: <https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.248-259> (дата звернення: 12.10.2024)

8. Петрук Ю.О. Еволюція типів спортивних будівель та споруд. *Містобудування та територіальне планування*. 2013. Вип. 50. С. 537-541.

9. Решетило С. Спортивно-фізкультурні споруди та обладнання: навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV рівнів акредитації у галузі фіз. вих. і спорту. Л., 2010. 245 с.

10. Сенюк П. М. Моніторинг ефективності використання спортивних об'єктів у сфері фітнесу. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», ОП «Фітнес та рекреація». Київ, 2021. 74 с.

11. Спортивні споруди та тренажерне обладнання: методичні вказівки / уклад.: С.М. Киселевськ. Київ: КНУБА, Талком, 2023. 30 с.

12. Спортивні споруди. Інформаційний посібник з будівництва. Проектний офіс. URL: <https://decentralization.ua/uploads/library/file/796/brendbuk-sport.pdf> (дата звернення: 12.09.2024)
13. Стадіон «Буковина». URL: <https://bukfc.com/stadion/info> (дата звернення: 12.09.2024)
14. Dickson, Geoff & Zhang, James. (2020). Sports and urban development: an introduction. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*. ahead-of-print. 10.1108/IJSMS-11-2020-0194. URL: https://www.researchgate.net/publication/347344476_Sports_and_urban_development_an_introduction. (дата звернення: 12.09.2024)
15. Dong, H. Problems of and Solutions to the Stadium Governance in Beijing Winter Olympic Games. *J. Shanghai Univ. Sport*. 2019. №. 42. Pp. 31–35. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8002> (дата звернення: 12.09.2024)
16. Dong, H., Yim, B. and Zhang, J.J. (2020). Organizational structure, public-private relationships, and operational performance of large-scale stadiums: evidence from local governments in China. *Sustainability*. Vol. 12. № 19. p. 8002. doi: 10.3390/su12198002